

A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UMA ANÁLISE DO CENÁRIO BÍBLICO COM OS CASOS DE FEMINICÍDIO NO DISTRITO FEDERAL

(La Violencia Cuentra la Mujer: Un Análisis del es Escenario Bíblico con los Casos del Femicidio en el Distrito Federal)

Erlando da Silva Rése^a; Maria Carreiro Chaves Pereira^b

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

No presente trabalho, será abordado o tema da violência contra a mulher, a partir da narrativa do caso da Concubina e o Levita de Israel, conforme consta na bíblia, no livro de Juízes^c. As mulheres estão inseridas num mundo feito por homens e para homens. A partir dessa constatação, nascer sob o sexo feminino, as colocam muitas vezes em uma posição de vulnerabilidade. O objetivo é demonstrar que nas mais diferentes épocas, contextos e cenários a violência contra a mulher é recorrente. Trata-se de um trabalho de teor qualitativo e bibliográfico com análise de dados e de conteúdo. Chega-se à conclusão que a violência contra a mulher aumenta vertiginosamente, a partir das informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF), no período compreendido entre os anos de 2015 e 2025, com o registro de 229 casos de feminicídio.

Palavras-chave: Bíblia; Violência contra a Mulher; Feminicídio; Distrito Federal.

Resumen:

Este artículo aborda el tema de la violencia contra las mujeres, a partir de la historia de la Concubina y el Levita de Israel, registrada en la Biblia, en el libro de los Jueces. Las mujeres viven en un mundo creado por hombres y para hombres. Por ello, nacer mujer a menudo las coloca en una posición vulnerable. El objetivo es demostrar que la violencia contra las mujeres es recurrente en diversas épocas, contextos y entornos. Se trata de un estudio cualitativo y bibliográfico con análisis de datos y contenido. La conclusión es que la violencia contra las mujeres está aumentando drásticamente, según información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP/DF) entre 2015 y 2025, con 229 casos de feminicidio registrados.

Palabras-clave: Biblia; Distrito Federal; Feminicidio; Violencia contra la mujer.

^a Professor da Faculdade de Educação (FE) da Universidade de Brasília (UnB). Doutor em Sociologia com pós-doutorado em educação pela Universidade de Londres. (SOAS). Coordenador do Grupo Consciência (Estudos e Pesquisas em Materialismo Histórico-Dialético e Educação) e membro do GEPT. e-mail: erlandoresses@gmail.com.

^b Servidora pública federal do Ministério da Fazenda. Bacharela em Filosofia. Mestra em Educação pela Universidade de Brasília. Membro do Grupo Consciência, de Pesquisa em Materialismo Histórico-Dialético e Educação. Pesquisadora dos temas mulheres, gênero e sexualidade. e-mail: carreiromeister@gmail.com.

^c Livro de Juízes, Bíblia Sagrada. Almeida Revista e Atualizada. Sociedade Bíblica do Brasil. Barueri – SP. 201

Introdução

Neste trabalho será abordado o tema da violência contra a mulher, a partir da narrativa do episódio da Concubina e o Levita de Israel, conforme consta na Bíblia, no livro de Juízes, no qual é contado que um homem teria matado e esquartejado a mulher em 12 pedaços e os enviados às 12 tribos de Israel¹. A partir do texto bíblico, se vai apresentar os números de casos de feminicídios no DF, procurando demonstrar que há um longo período de tempo compreendido entre o caso da Concubina e a realidade das mulheres na contemporaneidade, no entanto, elas continuam sendo vítimas de crimes com requintes de extrema crueldade, inclusive praticados por maridos, namorados, companheiros, enfim, por pessoas com as quais têm, ou tiveram vínculo afetivo.

O objetivo é analisar a violência contra a mulher, procurando demonstrar que não importa a época, os corpos femininos são alvo da fúria por parte de alguns homens que podem ser maridos, namorados, enfim, pessoas com quem elas têm vínculo afetivo. Ou, ainda, com quem já se relacionaram e eles não aceitaram o fim da relação. A ação geralmente se concretiza na forma de estupro, mutilação e/ou morte. De acordo com o Painel de Feminicídio/SSP/DF, no Distrito Federal, entre os anos de 2015 e 2025, são 229 casos de feminicídio, dos quais 220 estão confirmados e 9 estão sob análise².

A questão-problema que vai se procurar responder é: Percebe-se que a violência contra a mulher data de tempos longínquos e que continua a assustar a sociedade brasileira. O Distrito Federal desponta como uma das unidades da federação que tem o maior número de feminicídio. Que medidas estão sendo tomadas pelo poder local para casos de feminicídio?

Por se tratar de um resumo expandido, a pesquisa encontra-se em andamento, dessa maneira, ainda,

não se tem resultados concretos a serem apresentados, mas dada à importância do tema, nossa pretensão com o presente estudo, é que ele possa contribuir, sobremaneira, para as discussões e possíveis soluções da violência contra a mulher.

Metodologia

Trata-se de um trabalho de teor qualitativo e bibliográfico, com análise de dados e de conteúdo, em que serão analisados os dados dos números de casos de feminicídio no Distrito Federal no intervalo compreendido entre os anos de 2015 e 2025.

Fundamentação Teórica

Na bibliografia principal, para dialogar com o texto bíblico, utilizou-se dois artigos: **A guerra das mães: dor e política em situações de violência institucional** (Vianna; Farias, 2011) e **o ato de testemunhar: violência, gênero e subjetividade** (Das, 2011). Trata-se de textos atuais, que em diferentes perspectivas, se entrelaçam com o conteúdo do caso da Concubina de Israel, por abordarem situações nas quais a mulher aparece envolvida em episódios de vulnerabilidade e violência.

Seja ela a vítima, ou seus/as filhos/as, muitas mulheres, se vêm à mercê de dor e sofrimento provocados pelo poder patriarcal. A supremacia masculina no cenário bíblico, no entanto, é gritante. São tantos personagens postos em destaque, que se torna impossível listar todos. Mas se pode citar alguns patriarcas do Antigo Testamento, como Noé, Abraão, José, Jacó e Moisés e no Novo Testamento tem Jesus e 12 apóstolos, todos homens

Na contramão disso, as figuras femininas quase não se destacam. Nomes como Miriã, Dalila, Ester, Noemi e Rute (Antigo Testamento). Maria,

¹ O texto completo se encontra na **Bíblia Sagrada**, Livro de Juízes, capítulo 19, versículos 1-30, p. 364-365.

² Monitoramento de Feminicídios no Distrito Federal. Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal/SSP/DF.

a mãe de Jesus, Maria Madalena, Isabel e Lídia, se sobressaem no Novo Testamento, mas as fraquezas e falhas de todas são mais lembradas do que o que elas realmente fizeram de grandioso.

Ainda que se esteja no século XXI o patriarcado ainda dita regras e dessa maneira mulheres continuam tendo suas vidas ceifadas, apenas por serem mulheres. No DF há um monitoramento dos casos de feminicídios feito pela Secretaria de Segurança Pública, no qual fica demonstrado que entre os anos de 2015 e 2025 foram 229 casos. É uma triste e preocupante estatística para a capital do país, onde é o reduto que concentra a elaboração das leis.

Feminicídio é o assassinato de mulheres por causa de seu gênero. Com isso, a Lei nº 13.104/2015³, conhecida como lei do feminicídio, alterou o Código Penal para que este fosse estabelecido como circunstância que agrava o crime de homicídio. Assim como, também, modificou a Lei dos Crimes Hediondos, para que o feminicídio fosse incluído na lista.

Antes da Lei acima citada, foi sancionada a Lei nº 11.340/06⁴, conhecida como Lei Maria da Penha, cujo objetivo é dar proteção à mulher vítima da violência doméstica e familiar. “*A lei ganhou esse nome devido à luta da farmacêutica Maria da Penha para ver seu agressor condenado*”.

Resultados preliminares

Por se tratar de um resumo expandido, ainda não se tem condições de oferecer resultados concretos. Por outro lado, se tem conhecimento de que uma das medidas tomadas pelo Governo local, foi lançar em 2024 um plano de capacitação para o combate à violência contra a mulher, cujo objetivo era ampliar o acolhimento e incentivar a emancipação econômica das mulheres.

De antemão se pode dizer que tal medida é algo sem resultado significativo, uma vez que a violência contra a mulher não é motivada apenas

e tão somente por questões econômicas, ainda que, a dependência financeira, seja um agravante.

Considerações finais

São séculos de violência cometidas contra as mulheres. Seja física, moral, sexual, ou de qualquer outra ordem, os casos ocorrem todos os dias. É impossível procurar compreender de onde vem o desejo masculino de possuir a mulher como algo que pode ser usado, descartado e depois destruído, como um objeto qualquer. Pela crueldade empregada e pela situação de vulnerabilidade e impossibilidade de defesa sob o qual a mulher se encontrava, a narrativa do caso da Concubina e o levita de Israel, choca. Entretanto, episódios igualmente chocantes ocorrem diuturnamente, no Brasil e no mundo. E a pergunta que se quer deixar para reflexão é: até quando isso vai continuar acontecendo?

Referências

BÍBLIA SAGRADA. *Almeida Revista e Atualizada*. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 2015.

BRASIL. *Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015*. Disponível em <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 out. 2025.

BRASIL. *Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006*. Disponível em <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 out. 2025.

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Segurança Pública. *Monitoramento de Feminicídios no Distrito Federal*. Disponível em <https://feminicidio.ssp.df.gov.br>. Acesso em: 10 de out. 2025.

DAS Veena. O ato de testemunhar: violência, gênero e subjetividade. *Cadernos Pagu*, Campinas – SP, n. 37, p. 9-41. 2016. Disponível em <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8645006>. Acesso em: 15 out. 2025.

VIANNA, Adriana e FARIAS, Juliana. A guerra das mães: dor e política em situações de violência institucional. *Cadernos Pagu*, Campinas – SP, n. 37, p. 79-116. 2016. Disponível em <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8645008>. Acesso em: 15 out. 2025.

³ Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015.

⁴ Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.